

**ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD DOCENTE, A PARTIR DE LAS
CONDICIONES IMPUESTAS POR PANDEMIA**
*METHODOLOGICAL STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF
TEACHING ACTIVITY, BASED ON THE CONDITIONS IMPOSED BY
A PANDEMIC*

AUTORES: Cindy Palíz Sánchez^{1*}

Tania Estrada Concha²

Lídice Otero Tobar³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: cpalizs@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 24 / 01 / 2020

Fecha de aceptación: 31 / 08 / 2020

RESUMEN

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa sustentada por el coronavirus, este padecimiento ha provocado cambios significativos en la vida social y económica el ser humano, en Ecuador hasta la fecha, según la OMS, se han confirmado 50919 casos, de ellos, 4246 resultaron fatales, condición esta que ha provocado la aplicación de novedosas estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, representando precisamente la condición antes expuesta el móvil, que conllevó a la escritura de esta obra científica, con la que se pretende divulgar el contenido de una estrategia metodológica dirigida a enfrentar la actividad académica de estudiantes de enfermería, los que se ven limitado a realizar acciones prácticas fundamentales en la actividad laboral. Estudios previos a la escritura del presente permiten aseverar que, a pesar de los esfuerzos realizados

^{1*}Magister en Docencia Universitaria- Magister en Economía Agrícola, Universidad Técnica de Babahoyo, cpalizs@utb.edu.ec

²Magister en Gerencia de los Servicios de Salud, Universidad Técnica de Babahoyo, testrada@utb.edu.ec

³Magister en Gerencia de los Servicios de Salud, Universidad Técnica de Babahoyo, loterot@utb.edu.ec

por directivos, docentes y otras personalidades, no se ha logrado establecer pautas metodológicas que faciliten el aprendizaje esencialmente práctico del futuro egresado. La investigación que básicamente sustentó la elaboración del artículo demandó la selección de métodos del nivel empírico y teórico de la investigación, los que proporcionaron hallazgos que ponen de manifiesto la necesidad de buscar vías que generen conocimientos y faciliten el aprendizaje de los educandos. El resultado científico obtenido fue avalado por nueve expertos debidamente preparados, los que certificaron las potencialidades del contenido de la estrategia. Arribándose a la conclusión que mediante la aplicación de estrategias curriculares que presenten como basamento acciones problémicas, se puede resolver en gran medida el problema científico elegido.

Palabras clave: Estrategia, Metodología, Actividad docente, Pandemia

ABSTRACT

COVID 19 is an infectious disease sustained by the coronavirus, this condition has caused significant changes in the social and economic life of the human being, in Ecuador to date, according to the WHO, 50,919 cases have been confirmed, of which 4,246 were fatal , this condition that has caused the application of novel strategies for the development of the teaching-learning process, representing precisely the condition previously exposed the mobile, which led to the writing of this scientific work, with which it is intended to disseminate the content of a strategy methodological approach aimed at facing the academic activity of nursing students, who are limited to carrying out fundamental practical actions in their work activity. Studies prior to the writing of the present allow to assert that, despite the efforts made by managers, teachers and other personalities, it has not been possible to establish methodological guidelines that facilitate essentially practical learning for future graduates. The research that basically supported the elaboration of the article demanded the selection of methods of the empirical and theoretical level of the research, which provided findings that show the need to seek ways that generate knowledge and facilitate the learning of students. The scientific result obtained was endorsed by nine duly prepared experts, who certified the potential of the content of the strategy. Coming to the conclusion that through the application of curricular strategies that present problem actions as a basis, the chosen scientific problem can be largely solved.

Keywords: Strategy, Methodology, Teaching activity, Pandemic

INTRODUCCIÓN

El tema tratado parte de la necesidad de buscar alternativas con acentuado enfoque metodológico que faciliten la orientación del aprendizaje práctico de estudiantes de enfermería en las condiciones impuestas por Covi-19 y la pandemia provocada. Para satisfacer las demandas de la problemática antes expuesta se revisó detalladamente el silabo y programa analítico de la asignatura “Enfermería Básica” en la que laboran tres profesionales con el conocimiento y la experiencia requerida.

Dentro de los métodos del nivel teórico se utilizó la observación, la que permitió precisar el tratamiento metodológico brindado a las clases y fundamentalmente las estrategias utilizadas para facilitar el aprendizaje de los alumnos, también así se revisó el programa analítico y el silabo de la asignatura, aplicando además la técnica de encuesta a los docentes escogido y desde luego a los expertos encargados de la evaluación teórica de la estrategia.

La solución del problema, ya reseñado además de interesante por ser novedoso en la Universidad Técnica de Babahoyo, es importante, pues a partir de esa meta se podrán proporcionar recomendaciones útiles, no sólo para la carrera objeto de estudios, sino o, también para otras que tengan un componente práctico significativo.

(UNESCO, 2020) “En todos los niveles educativos, las autoridades deben velar por la puesta en práctica de medidas que favorezcan que los estudiantes sigan aprendiendo a pesar de la clausura temporal de las instituciones educativas”.

La propia organización antes citada, al respecto recomendó como una vía eficaz para solucionar el problema social y científico creado por la pandemia.

(UNESCO, 2020) “Entre las principales medidas recomendadas por la UNESCO, aparece la utilización de la propia plataforma de aprendizaje en línea, o el campus virtual, para seguir facilitando el aprendizaje de los estudiantes a distancia, teniendo en cuenta en todos los casos las características del proceso programado y las condiciones reales de la institución dada”.

Dado el caso que la institución educativa no cuente con la tecnología necesaria deberá instalar plataformas abiertas, teniendo presente que no todos los educandos tienen recursos y para muchos en el mejor de los casos solo cuentan con el celular. En esa misma dirección

se demanda de todos aquellos que intervienen en el acto docente, buscar alternativas principalmente metodológicas que garanticen la óptima utilización de los recursos invertidos por la institución, en ellas la correcta utilización de la plataforma moodle.

(Castro., 2015) “Moodle es una plataforma de aprendizaje en el cual el educador cuenta con las herramientas necesarias para crear cursos online a medidas en los cuales el alumnado puede acceder cómodamente, ya sea desde un ordenador o dispositivo móvil”.

Acerca de la temática exhibida, teniendo en cuenta la revisión realizada, en sitios, páginas web, libros y otras fuentes de información consultadas no aparecen muchas investigaciones, pues se le está prestando una atención priorizada a la búsqueda y presentación de vías para enfrentar la pandemia existente en todo el mundo. Sin embargo, existe un cumulo considerablemente alto de artículos que tratan el tema de la pandemia desde el punto de vista informativo y profiláctico.

En un artículo publicado en el blog del banco mundial se reseña en sentido general las afectaciones sufridas en las escuelas, universidades y otros recintos educativos al aparecer el virus, haciéndose planteamientos como el que aparece a continuación:

(SAAVEDRA., 2020) “Usar herramientas en línea para asegurar que las guías pedagógicas con planes de clase detallados, videos, tutoriales y otros recursos estén disponibles para algunos estudiantes y probablemente para la mayoría de los maestros”.

Vohlonen a través del sitio web UNICET Ecuador publicó un artículo donde realiza un análisis sobre el contenido de la educación, resaltando un grupo de medios fundamentales.

(Vohlonen., 2020) “La educación no se trata solamente de las asignaturas. Los estudiantes pueden aprender de diversas maneras, en este sentido, se recomienda a las familias y los docentes, en la medida de lo posible, promover el juego, la lectura, el arte y la escritura, y fomentar actividades de investigación y experimentos, ya que estas actividades contribuyen positivamente al aprendizaje de los estudiantes”.

(Prieto., 2012) “Las estrategias de E-A son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y desarrollo de las competencias de los estudiantes”.

Además, el propio autor citado al respecto señala.

(Prieto., 2012) “Con base en una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas que pretendemos contribuir a desarrollar”.

Como se pudo constar sobre las estrategias metodológicas para sustentar la dirección pedagógica del proceso de enseñanza aprendizaje, a partir del aislamiento físico que nos impone el covi-19, se ha escrito muy poco lo que le proporciona actualidad y validez al contenido de este artículo con el que se pretende “promover una estrategia metodológica que de acuerdo a los resultados obtenidos en el pesquísaje realizado por los expertos pueden aportar a la epistemología que rodea el tema objeto de estudios.

METODOLOGÍA

Para tratar las tareas y acciones previstas en aras de cumplimentar el objetivo investigativo programado se programó la utilización de métodos y técnicas que se exponen a continuación:

Métodos del nivel teórico

- Análisis y síntesis.
- Inducción deducción

Estos métodos fueron escogidos con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, tanto en la búsqueda bibliográfica realizada como en los restantes instrumentos utilizados.

Métodos del nivel empírico.

Método de observación: fue escogido con el objetivo de precisar el tratamiento proporcionado por los docentes seleccionados a las estrategias que utilizan para facilitar el aprendizaje a sus estudiantes. La evaluación de los resultados logrados se ubicó en un rango comprendido entre 0 y 10 puntos.

Aspectos tratados en la observación

1. Relación entre los objetivos y el contenido previsto.

Criterios evaluativos									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Tratamiento metodológico a la presentación de los objetivos.

Criterios evaluativos									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Tipos de preguntas utilizadas para comprobar el cumplimiento de los objetivos en el desarrollo de la actividad docente.

- () Preguntas de control.
- () Preguntas de comprobación.
- () Preguntas de incorporación.
- () Preguntas de retroalimentación.

4. Tratamiento metodológico a las estrategias, atendiendo a la vía utilizada para desarrollar el proceso de enseñanza programado.

Criterios evaluativos									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. Calidad de la orientación del trabajo y el estudio autónomo.

Criterios evaluativos									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Método de revisión bibliográfica: su utilización sirvió de base a la búsqueda de información referida al COVID-19, y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje programado, haciéndose especial énfasis en las estrategias seleccionados por los docentes para su dirección.

Métodos matemáticos y estadísticos.

La desviación estándar. (S)

Media aritmética. (X)

Coefficiente de variación. (CV)

Se utilizó una población de 15 profesores que laboran en la carrera de educación media, escogiendo una muestra 4 de ellos de manera intencional por ser los que laboran en la asignatura objeto de estudio. La descripción de la población y muestra aparece en la tabla

Tabla 1. Descripción de la población y muestra seleccionada.

Descripción de la población y muestra escogida							
Población	Muestra	%	Caracterización de la muestra				
			Experiencia			Nivel académico	
15	5	26,6	1-10	11-20	>20	PhD	MsC
			4				4

Fuente: Investigación realizada por las autoras.

Como técnica se utilizó la encuesta, la que fue aplicada a los docentes implicados en la actividad investigativa.

La encuesta se integró a partir 11 ítem, los que aparecen a continuación.

1. Marque con x las estrategias utilizadas para dirigir el proceso de enseñanza de los estudiantes.

- () Ilustraciones.
- () Organizadores previos.
- () El debate.
- () Discusión dirigida.
- () El taller
- () Clases prácticas.
- () Resolución de ejercicios y problemas.
- () Aprendizaje cooperativo.
- () Simulación pedagógica.
- () Presentación previa.
- () Preguntas intercaladas.

RESULTADOS

Mediante la aplicación de los instrumentos seleccionados se lograron los resultados que se exponen a continuación.

Diagnóstico de la situación metodológica de los docentes investigados.

Tabla 2. Relación entre los objetivos y el contenido previsto

Docente	Criterios evaluativos dados en puntos										Total	x
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1									2	3	48	9,6
2								1	1	3	47	9,4
3									1	4	49	9,8
4								1	1	3	47	9,4
Totales								16	45	130	191	
%								8,37	23,56	68,06	95,5	9,55

Diagnóstico del tratamiento metodológico proporcionado a la presentación de los objetivos.

Tabla 3. Resultados del tratamiento metodológico a la presentación de los objetivos

Docente	Criterios evaluativos dados en puntos										Total	x
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1				2		3					26	5,2
2					1	1	3				32	6,4
3						4			1		32	6,4
4						2	2	1			34	6,8
Totales				8	5	60	35	32			127	
%				6,29	3,93	47,24	27,55	25,19			63,5	6,35

Diagnóstico del tipo de preguntas utilizadas.

Tabla 4. Tipos de preguntas utilizadas en las clases visitadas

Docentes	Preguntas			
	Control	Comprobación	Incorporación	Retroalimentación
1		5		
2	1	4		
3		2		3
4	1	3	1	
Totales	2	14	1	3
%	10	70	10	15

Tratamiento metodológico a las estrategias, atendiendo a la vía utilizada para desarrollar el proceso de enseñanza programado.

Tabla 5. Resultados del tratamiento metodológico dado a las estrategias utilizadas.

Docente	Criterios evaluativos dados en puntos										Total	x	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1						5						30	6,0
2							4	1				36	6,4
3						2	3					33	6,6
4					1		4					33	6,6
Totales					1	7	11	1				132	
%													6,6

Calidad de la orientación del trabajo y el estudio autónomo.

Tabla 6. Resultados de la calidad de la orientación del trabajo y el estudio independiente

Docente	Criterios evaluativos dados en puntos										Total	x	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1				2		3						26	5,2
2					3		1					22	4,4
3					3	2						27	5,5
4				1	2		2					28	5,6
Totales				12	40		21					103	
%				11,6	38,8	29,1	20,4					5,15	5,15

Resultados de la encuesta aplicada a los docentes estudiados.

Tabla 7. Resultados de la encuesta aplicada

Indicadores	Nunca	%	A veces	%	Siempre	%
Organizadores previos.	5	100				
El debate.			3		2	
Discusión dirigida.	2	40	3	60		
El taller	5	100				
Clases prácticas	5	100				
Resolución de problemas	5	100				
Presentación previa.	5	100				
Preguntas intercaladas	2	40	3	60		
Conferencias tradicionales			1	20	4	80
Total	29	64,4		22,2	6	13,3

Estrategia metodológica

Título: Estrategia metodológica para el desarrollo de la actividad docente, a partir de las condiciones impuesta por pandemia generada por el COVI - 19.

Objetivos.

Potenciar las herramientas utilizadas por los docentes para el desarrollo de la dirección pedagógica del proceso de enseñanza aprendizaje programado.

Contenido de la estrategia.

Sobre el uso de las plataformas de video llamada Meet y la plataforma Moodle.

Continuar capacitando al claustro de profesores en lo referente a la utilización de las plataformas facilitada, respecto a:

- Uso de herramientas tales como las presentaciones en PowerPoint.
- Presentación de videos didácticos.
- Presentación de documentos en Word, Excel y PDF.
- Elaboración de temarios para la evaluación estudiantil, donde el docente, pueda aplicar preguntas problémicas y reflexivas entre otras donde los estudiantes tengan la necesidad de elaborar y resolver situaciones prácticas.

- Uso de herramientas complementarias que tiendan a facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Sobre el tratamiento metodológico a los componentes del acto didáctico.

- Desarrollo de talleres y seminarios metodológicos que abarquen el tratamiento metodológico que demanda el contenido del acto didáctico en las condiciones actuales.
- Reflexión sobre la relación de dependencia entre lo que se quiere lograr en cada una de las clases programadas y las herramientas metodológicas a utilizar.
- Valoración de las vías utilizadas para lograr una óptima motivación de los estudiantes.
- Utilizar en el transcurso de la clase, para comprobar el cumplimiento de los objetivos preguntas abarcadoras, donde los estudiantes tengan la necesidad de reflexionar con la profundidad requerida y de esta manera aumentar los niveles motivacionales de estos.
- Precisar casuísticamente el nivel de información que le proporcionará a los educandos en el aula virtual y la información que ellos, mediante la aplicación de las TICs de buscar, se recomienda que aproximadamente un 35 % la reciban en las clases y el 75 % del conocimiento requerido se dedique al trabajo autónomo.

Sobre el mecanismo de evaluación sumativa.

- Desarrollo de reuniones metodológicas cuyos participantes sean los docentes que prestan servicios profesionales en el semestre dado.
- Utilizar la relación inter materia para planificar las tareas a desarrollar, por ejemplo: si en un curso está presente la asignatura Metodología de la Investigación y un profesor quiere utilizar la búsqueda de información bibliográfica, debe apoyarse en el docente de Metodología de la Investigación y de esa manera con una sola acción el educando resuelve las demandas de dos asignaturas.
- Analizar en el colectivo de profesores del semestre el volumen de trabajo autónomo a orientarle a los estudiantes para un contexto semanal.

Sobre la realización de actividades prácticas en el aula virtual.

Utilizar el fondo de tiempo dedicado a las clases prácticas experimentales, teniendo en cuenta los siguientes requerimientos.

- Analizar detalladamente el contenido de la actividad práctica que demanda la carrera o especialidad dada.
- Valorar las posibilidades que proporcionan las estrategias que generan conocimientos y facilitan el aprendizaje.
- Utilizar métodos que conlleven a la solución de problemas vinculado a la especialidad.
- Utilizar en las actividades prácticas, grupos de estudiantes que desarrollen funciones diferentes, es decir, que actúen como ponentes y como oponentes.
- Darles la posibilidad a los educandos de auto evaluarse y de evaluar a sus compañeros.
- Utilización de videos didácticos donde los educandos observen en la práctica los contenidos teóricos tratados en el aula virtual.

Sobre las estrategias de aprendizaje.

Utilización de estrategias de aprendizaje donde los estudiantes se desempeñan como objeto y sujeto de su propio aprendizaje, tales como: organizadores previos, talleres, sustentados en una búsqueda individual o colectiva, clases prácticas dirigidas y evaluadas por los propios estudiantes, resolución de problemas, lluvia de ideas, estrategias de ensayo y de regulación y evaluación.

Sobre las técnicas.

Al igual que en las estrategias deben ser utilizadas técnicas productivas, donde los estudiantes no reproduzca el contenido tratado en clases.

- Parfraseos.
- Resumir.
- Elaboración conceptual.
- Diagrama de pensamiento radiante.
- Uso de esquemas para ordenar la información.
- Palabras claves.

- Analogías.
- Creación de analogías, parafraseo, utilización de conocimientos previos, experiencias.

Sobre los métodos.

En todos los casos y teniendo en cuenta el perfil de la carrera, se recomienda la utilización preferente de los siguientes métodos.

- Métodos del aprendizaje basado en proyecto.
- Método del aprendizaje basado e problema.
- Flipped Classroom (aula invertida).
- Método montessori.
- Aprendizaje cooperativo.
- Método activo.

Sobre el sistema de evaluaciones parciales.

- Realizar talleres y seminarios metodológicos dirigidos al logro de una óptima identificación de los docentes como las herramientas a utilizar, atendiendo a la profundidad de análisis de las preguntas y a la posibilidad de evaluar requerimientos estrechamente relacionados con la actividad práctica de los estudiantes.
- Tratar por todos los medios de realizar evaluaciones integradoras, donde en un solo acto evaluativo, intervenga más de una asignatura, de esta manera los estudiantes tendrán la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos. (Situaciones problemáticas).
- Precisar en el colectivo de profesores el tiempo que se le dará a los estudiantes para la evaluación, debiéndosele le dar, según experiencias adquiridas una posibilidad única y en el caso que sea más de una promediar el resultado.

DISCUSIÓN

La observación realizada a clases proporcionó resultados que condicionaron la necesidad de la búsqueda de alternativas que satisfagan las necesidades de los docentes estudiados. La aplicación del instrumento antes reseñado develó que solo la relación objetivos –

contenidos presentó resultados halagüeños, los restantes fueron evaluados como insuficientes.

La tabla tres avala fehacientemente lo antes expuesto, nótese que el mayor porcentaje de las evaluaciones, se ubican entre los seis y siete puntos, con prioridad significativa para la primera cifra. Apreciándose que el promedio de los resultados logrados por los docentes es inferior a los siete puntos.

Las preguntas representan una vía de comunicación entre el docente y los estudiantes en las clases presenciales, siendo aún más importante en aquellas actividades docentes a distancias, sin embargo, la observación dio a conocer que los principales tipos de preguntas utilizadas para establecer la relación alumno profesor, no son utilizadas, aplicándose solo preguntas de comprobación en el desarrollo de la actividad docente, por lo que la relación intermateria entre otras funciones del proceso de enseñanza aprendizaje no se explota con la profundidad requerida.

Las estrategias de enseñanza, a decir de Madelin Sánchez-Otero. (Sánchez-Otero., 2019) “Las estrategias sirven para el mejoramiento de la calidad y el rendimiento de los alumnos, apoyadas en concepciones de aprendizaje”.

Sobre el tratamiento a dichas herramientas como se observa en la tabla 5, los mayores porcentajes se enmarcan entre los seis y siete puntos, condición que deriva una media inferior a siete, lo que pone de manifiesto falencias en la aplicación de tan importante componente del proceso de enseñanza aprendizaje, nótese además en la propia tabla antes reseñada que no existen evaluaciones de nueve y diez puntos y con ocho solo existe una.

En la orientación del trabajo autónomo, a partir de las demandas del aula virtual, también aparecen serias dificultades, que, de acuerdo a consideraciones de las autoras del presente, tienden a entorpecer el aprendizaje de los educandos, minimizándose por tanto su calidad.

La encuesta aplicada proporcionó resultados pocos alentadores y que a la vez condicionan la necesidad de buscar alternativas dirigidas a garantizar la preparación del claustro y consecuentemente la calidad de las actividades docentes y del rendimiento académico de los educandos.

Obsérvese en la tabla siete que el 60 % de los recursos motivo de consulta, no son utilizados por los profesores y el 25 % responden a las herramientas que tradicionalmente son utilizadas en las clases presenciales.

El estudio realizado permite precisar aspectos que de forma determinante condicionan la necesidad de buscar alternativas metodológicas que satisfagan demandas y necesidades del claustro de profesores, para enfrentar las condiciones impuestas por la pandemia, las que afecta entre otras cosas las actividades programas para instituciones escolares del mundo, consideración que justifica la elaboración de la estrategia que representa el producto científico fundamental obtenido, así como concreta la factibilidad e importancia de la presente obra científica.

CONCLUSIONES

1. El estudio realizado permitió arribar a la conclusión que las principales falencias detectadas se enmarcan en el proceso de selección y aplicación de las estrategias encargadas de generar conocimientos y facilitar el aprendizaje, así como en la aplicación de métodos donde los estudiantes desarrollen roles principales, es decir sean los encargados de elaborar su propio aprendizaje.
2. Desde las condiciones actuales impuestas por los efectos de la pandemia provocada por el corona virus-19, los docentes deben poseer una óptima preparación metodológica para enfrentar la dirección pedagógica del proceso de enseñanza aprendizaje, en lo referente a la utilización de métodos, medios y condiciones técnicas que les permita además de manejar las plataformas utilizadas, diseñadas para crear y gestionar espacios de aprendizaje online adaptados a las necesidades de profesores y estudiantes, elegir alternativas adaptadas a las condiciones actuales, en tal sentido se pudo apreciar falencias en la preparación de los educadores objeto de estudio para dicho fin..
3. El estudio realizado permitió arribar a la conclusión que los docentes objeto de estudio no están plenamente preparados para enfrentar la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en las condiciones que impone la pandemia que afecta a la población mundial.

4. Todo lo antes expuesto demanda la necesidad impetuosa de buscar novedosas alternativas metodológicas que satisfagan demandas y necesidades de todos los procesos que se desarrollan en el contexto escolar, debiéndose priorizar el vinculado al proceso de enseñanza aprendizaje y manejo de las aulas virtuales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castro., A. R. (13 de mayo de 2015). *.elearningfacil.com*. Obtenido de <https://www.elearningfacil.com/posibilidades-de-moodle/>
- Prieto., J. (2012). *ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE*. Obtenido de <https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1V2J9XZYF-B98X90-3VQC/ESTRATEGIAS%20DE%20ENSE%20C3%91ANZA-APRENDIZAJE.pdf>
- SAAVEDRA., J. (30 de marzo de 2020). *Education for Global Development*. Obtenido de <https://blogs.worldbank.org/es/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic>
- Sánchez-Otero., M. (2019). Estrategias Pedagógicas en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Superior incluyendo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. *SciElo*. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642019000300277
- UNESCO. (02 de abril de 2020). *Iesalc*. Obtenido de <http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-y-la-educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/>
- Vohlonen., A. (4 de mayo de 2020). *UNICET Ecuador*. Obtenido de <https://www.unicef.org/ecuador/historias/covid-19-c%20B3mo-asegurar-el-aprendizaje-de-los-ni%20B1os-sin-acceso-internet>